

Entrevista Jorge Burgos

VC: ¿Cuál es su nombre?

JB: Jorge Burgos es mi nombre

VC: ¿Cuál es su edad?

JB: Cumpló mañana 40 años. Ah, feliz cumpleaños. Gracias.

VC: ¿Usted qué nacionalidad tiene?

JB: Yo soy venezolano, voy a cumplir 10 años en Chile en abril del año que viene, tengo 9. Perfecto.

VC: ¿Has vivido en otros países o has emigrado a otros países antes de llegar a Chile?

JB: No, no, no. Viví directo para acá. Perfecto. ¿A qué edad tenías cuando emigraste? 31, si no estoy equivocado.

VC: ¿Cuál es tu región o estado de procedencia en Venezuela?

JB: Mira, nací en Caracas, fui criado en el oriente de Venezuela, luego viví mis últimos años en el centro occidente, así que soy de... casi nunca sé decir de dónde soy. Salvo que nací en Caracas. Ya, genial, ahí anotado.

VC: ¿Cuál es su profesión y cuál es su ocupación actualmente?

JB: Soy chef de profesión, estudié cocina internacional. Actualmente estoy en una formación en potencial humano, estoy más metido, un poco más hacia el coaching, pero bueno, igual cerré mi negocio, el que estaba cerca del Duoc, y pues bueno, he estado lo que quedó de año saldando pues las deudas que quedaron, solventando temas allí, vendiendo las cosas que quedaron, y ha sido un poco desgastante eso, pero tengo ideas de formar algunos proyectos gastronómicos al mismo tiempo que escribí mi libro, entonces estoy montando la obra de teatro de mi libro, así que estoy un poco enfocado en esa parte artística, en este momento.

VC: ¿De qué era su negocio?

JB: Era un restaurante de comida. **Era cocina fusión.** Entre platos venezolanos y chilenos. Chilena entre semana en lo que eran las colaciones, pero cuando tenía eventos hacía comida venezolana. Luego, cuando ya yo pasé el tiempo, vino el estallido y después vino la pandemia y no tuve como ese tiempo para reaccionar y tuve que cerrar, pero aprendí mucho de identidad de marca y de la cocina fusión, justamente de sabores de Venezuela fusionados con cocina internacional, por ejemplo, una cachapa con queso de mano acompañada de pino chileno y cebolla caramelizada. Se volvió un factor clave dentro de mi cocina combinar cosas de una y de la otra. Entonces, tenía público mixto. De hecho, mi lugar no tenía un nombre arraigado en ningún lugar de Venezuela. Mi empresa se llama Gioia Gourmet, que significa alegría. No tenía nada que ver con Venezuela, no tenía nada que ver con Chile. Simplemente busqué con eso abarcarlos a todos y que no hubiese distinciones también. Que es lo que también le pasa al comerciante, al que trabaja en el rubro gastronómico venezolano particularmente, que se cierra mucho a abrir. Está bien que haya lugares de especialidad, pero no se abre a otro público y eso... Te limitan mucho económicamente y culturalmente.

VC: Esta idea de fusión también con platos chilenos me hace reflexionar, porque al final nosotros estamos acá, y tenemos que adaptarnos de alguna forma u otra, y la comida ayuda a que tanto chilenos como venezolanos abramos las puertas a ambas culturas.

JB: Adaptarse es un proceso, te cuento, mi pareja es chileno y gracias a él comencé a ver la otra cara de la moneda y a darme cuenta de que el chileno tiene, evidentemente, como todos, su respeto por sus sabores, pero también se atreven a probar propuestas nuevas. Siempre que tú muestres respeto por sus sabores. Mira, yo digo, es que esto nos pasaba allá también. Hay gente que no respeta que a alguien le guste echarle azúcar a la caraota. Pero es que si así le gusta, si así es en su zona. Esa tolerancia yo la aprendí cuando salí de mi casa a los 18 años; tú no te imaginas por cuántos lugares viví. Viví en La Guaira, en San Casimiro, que es un pueblito del estado de Aragua, viví en Caracas, en infinidad de lugares, viví en Valera, estado Trujillo, viví en Barquisimeto, viví en Los Teques. Entonces me daba cuenta de que en todos los lugares **comparten la misma pasión por sus platos**, que su mamá era la mejor cocinera, que sus sabores eran los mejores y yo no era quien pudiera decirles que eso no era así. En el caso de Chile, me pasó que al principio me resistí; yo no quería quedarme en Chile. Pero algo dentro de mí me decía que siguiera buscando por puntos en común. En ese momento conozco a mi pareja y comienzo a interactuar con los chilenos, particularmente al momento de comer, y me dije: "Ya, sí, sí, encontré el punto en común, sí encontré lazos más allá de nuestras diferencias". Y me enamoré de este país, de sus sabores. Entonces empecé a fusionar e hice los sopaicones, que eran sopaipillas hechas como patacones. ¡A los chilenos les encantó!

VC: ¿Qué sensación te viene a la mente al hablar de los platos típicos venezolanos en Chile?

JB. Me hace pensar que siempre que tenía tristeza los domingos, invitaba a un amigo y me ponía a cocinar platos típicos venezolanos. Entonces, para mí, si me invitas a tu casa y me dejas cocinar, eso para mí es lo máximo. Entonces yo con estos amigos chilenos, yo llegaba y decía, "¿quieren probar tal plato?" o ellos me preguntaban, "¿cómo se hace tal cosa?", y para mí era un reto, porque quería preparárselos como los hacen en Venezuela, pero también que no fueran sabores a los que ellos están familiarizados. Y fue a través de los sabores, obviamente porque era mi área, que me di cuenta de que podías hacer viajar a la gente. Cuando comencé el negocio, antes del estallido, yo tenía los "jueves de pastel de choclo" y que hubiese fila para solo comprar eso. Y había días que no iba nadie, pero el jueves era de hacer fila en el local para comprar pastel de choclo, ¡que lo hacía un venezolano! Eso era para mí tan significativo como cuando los venezolanos prueban mis versiones de la comida típica.

VC: ¿Cómo mantiene viva su cultura estando fuera de Venezuela?

JB: Mira, mi vínculo... **Si lloro, no me hago responsable**. Mi vínculo con Venezuela es la comida; esa ha sido mi forma de no dejar atrás a Venezuela. Ha sido mi manera de estar presente aun estando ausente. **Ha sido mi manera de honrar...** de sentirme orgulloso y no bajar la cabeza, de saber que hay riqueza emocional, cultural, histórica dentro de cada plato que preparo. Me hace sentir orgulloso el poder dar a conocer eso; **es como un viaje en el que puedo llevarlos conmigo para allá, a nuestras tierras**, porque cuando la gente probaba la comida, te lo juro, no una vez, muchas veces me pasó, la gente que se ponía a llorar.

VC: ¿Le es posible encontrar todos los ingredientes cuando va a cocinar recetas venezolanas? ¿Suele reemplazar alguno? ¿Por cuál motivo? ¿Y por cuál es lo reemplaza?

JB: Mira, en este momento, es mucho más fácil que hace 5 años atrás, se consigue casi todo lo que buscas. De hecho, hasta el ají dulce lo puedes conseguir, si buscas bien. Pero sí hay sustituciones. Yo tengo una muy amiga mía que hacía empanada de cazón, pero en vez de hacerlo con cazón, iba probando con pescados chilenos y hacía una de las mejores empanadas de "cazón" que yo he probado, porque **Chile tiene mucho que ofrecer a nivel de materia prima para la cocina.**

VC: ¿Cree que la adaptación de algunos ingredientes afecta la receta? ¿Cree que adaptar las recetas a los ingredientes que se encuentran en Chile hace que los platos pierdan su valor?

JB: No, no, al contrario, por ejemplo, cuando no existía la posibilidad de conseguir panela para el papelón, usabas la chancaca; cambiaba un poco el sabor, te hidrataba igual, surtía el mismo efecto, sabía 98% igual. Siento que al integrar ingredientes también te integras al nuevo país y me parece genial que logres eso, que la gente entienda que no quitamos valor, sino que nos agregamos.

VC: ¿De quién aprendió usted las recetas venezolanas que prepara hoy?

JB: En mi casa no hubo cultura de cocina; en mi casa nunca, nunca, nunca se amarró una hallaca, en mi casa nunca se hizo pan de jamón. Y aprendí a preparar los platos en la escuela de cocina allá y todo lo que tengo son recuerdos y notas personales, y si de algo me olvido, lo busco en internet. A mí me parece que tu proyecto es una idea innovadora, y si le permitieras a la gente también acceder a videos, sería bien pro, porque le permite a las personas tener lo mejor de los dos mundos. O sea, que les permita aterrizarlo siempre al papel, y que además puedan ir al video si lo necesitan, pero siento que, si tú te encuentras en ese papel, más que al video, volverás al papel, porque formas una relación distinta con el papel que con un video.

VC: ¿Qué opina de la siguiente afirmación: "Las generaciones de jóvenes migrantes están perdiendo sus raíces"? ¿Cree que esto se relaciona con el área culinaria?

JB: Yo creo que más que perdiendo sus raíces, bueno, más que perdiendo, se van desdibujando; llega un punto donde no saben decir a qué lugar pertenecen. Sobre todo porque hay mucha gente territorial, que se opone a ellos adaptándose a Chile. Es terrible. Una vez pasó en mi restaurante que invité a una comediante argentina por el aniversario del negocio y ella preguntó: "¿Quiénes son los que están acá son chilenos?". Levantan la mano los chilenos que estaban. Y levanta la mano la hija de una amiga, que ella nació en Venezuela, pero llegó a Chile de bebé; ella levanta la mano. Y la abuela la regañaba, como si fuera malo que ella dijera que era chilena, entonces yo la defendía, diciendo que ella es chilena. Y esta, esa historia se repite, como ese apego innecesario que los condiciona: "Tú no puedes tomar esto", "tú no puedes comer esto", "no te puede gustar esto". Entonces son expresiones que van creando barreras, tratando de generar una identidad forzada. "Si mi mamá me prohíbe probar esto", ¿cómo yo voy a una casa de mi amiga chilena y rehusarme a probar algo solo por mi país de origen, del cual no recuerdo nada?

VC: ¿Qué elementos te llamarían la atención al momento de querer adquirir o difundir este proyecto?

JB: A mí se me ocurría que también las recetas tuvieran una versión más económica de realizarlas o que también el recetario viniera, podrías estudiar un poco más qué experiencia quiero entregar. Por lo menos el aliño de las preparaciones que hagas es un tema importante que se puedan lograr bien. De hecho, yo hubo un tiempo en que en mi negocio que vendí, aliños sellados al vacío, para hacer los sofritos con más facilidad. Ahora, tu proyecto, que podría incluir eso. Por ejemplo, yo en Navidad hago, solía vender aceite de Onoto. A mí también siempre me gustó la idea de la cocina fácil, venderle eso a la gente y facilitarles la vida, que significara para ellos una tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de no tener que moverme para esto o para aquello, sino que ya lo tengo acá. Entonces, con el sofrito pasa eso.

VC: ¿Qué haría que le generara confianza en las recetas?

JB: Que pudiese tener respaldo de chefs y de personas influyentes del área. Si necesitas de mi ayuda para eso, estoy a toda disposición.

VC: Bueno José, esas fueron todas las preguntas; muchas gracias por todo el aprendizaje que me acabas de entregar.

JB: Se agradece que hayas podido detenerte, observar este problema y hablarme. Esto no es solamente para los demás, también es por ti, porque tú también quieres saber de dónde vienes, cuáles son tus raíces, cuál es la esencia, todos estos sabores, toda esta riqueza cultural que tenemos, que también hace que tengamos cierta personalidad que hace que choquemos entre nosotros. Pero lo de esta generación, la de ahora, es de verdad que va a estar más perdida en el camino que cualquier otra. Ni siquiera las generaciones que vienen más adelante, sino esta de ahora, que está viviendo esta transición que es injusta, pero no saben por qué.